

XAYRIDDIN SULTON ASARLARIDA QO‘LLANGAN KASB-HUNARGA OID ATAMALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Gazibekova Sohiba Yusupovna

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori

instituti mustaqil izlanuvchisi.

sohibagazibekova@gmail.com

ORCID: 0009-0002-1626-7060

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573393>

Annotatsiya. Maqolada kasb-hunarga oid atamalarning lingvopoetik xususiyatlari, ijodkorning poetik maqsadini amalga oshirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: lingvopoetik tahlil, badiiy matn, poetik maqsad, kasb-hunar atamasi, so‘z qo‘llash mahorati, ifodalilik, tasviriylik, erkinlik.

Bugungi kunda o‘zbek tilshunosligida muayyan bir ijodkorning tildan foydalanish mahorati, yozuvchining u yoki bu til sathi birliklarini qo‘llashdagi o‘ziga xosliklarini o‘rganishga bag‘ishlangan juda ko‘plab tadqiqotlar yuzaga kelganligi quvonarlidir. Ma‘lumiki, badiiy matnda ijodkor asarning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, turli leksik birliklar qatorida muayyan bir sohaga oid atamalarni ham qo‘llaydi. Tabiiyki, kasb-hunar atamalari qahramonlarning kundalik yumushlarini, hayot tarzini aks ettiradi. Muayyan kasb yoki hunar egalari nutqiga xos so‘z va tushunchalar kasb-hunar leksikasini tashkil etadi. Kasb-hunarga oid atamalar asosan shu kasb yoki hunar egasigagina tusnunarli bo‘lganligi bois chegaralangan leksik birliklar tarkibiga kiradi. Bu kabi chegaralangan leksik birliklar esa badiiy matnda muayyan qahramon xususiyati, tabiatini chuqurroq yoritishda badiiy tasvir vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Shu o‘rinda aytish joizki, bugungi kunda biror soha yoki kasb-hunarga oid lingvistik birliklarning nomlanishida ham har xillik mavjud: atama, termin, istiloh kabi. Ushbu terminlarni qayerda qanday qo‘llash haqidagi fikrlar ham mutanosib emas. Shunday ekan, bu borada milliy qadriyatlarga, tayangan holda terminshunoslik masalalarida keng ko‘lamli tadqiqot ishlari bajarilishi zarur. Masalaning yechimi bir tomondan tarixiylik bilan ham aloqadordir. Ikkinchi tomondan esa madaniy boyliklar va qadriyatlarga bog‘liq. Millatni millat qiladigan moddiy va ma‘naviy unsurlar shu xalqning madaniy qadriyatini bildiradi. Boy tarixga ega ekanligimizni va qanday qadriyatlarga sohib ekanligimizni bilib, milliy ong va tafakkur bilan yashash, xalqlar, jamiyat va millatlar masalasidir[2.45].

Xayriddin Sultonning ham tarixiy, ham zamonaviy mavzuda yozilgan asarlarida kasb-hunarga oid turli leksik birliklar qo‘llanganini kuzatish mumkin. Ijodkor asosan tilning ichki imkoniyatlari asosida yasalgan kasb-hunarga oid atamalarni qo‘llashga harakat qilgani seziladi. Masalan: *Baxtimizga insofli bir qo‘shnim bor, Haybatulla aka, “Korzinka”da haydovchi bo‘lib ishlaydi. Azbaroyi bizga achinganidan har kuni besh kilo sarimsoq opkelib beradi. Bola-chaqam bilan shuni suvda ivitib, archib-tozalab, salafan xaltalarga joylab beramiz. Keyin Haybatulla aka uni “Korzinka”ga opketadi. Har kilosiga o‘n ming so‘mdan pul beradi, baraka topsin. Shu ellik ming non-choyga zo‘rg‘a yetadi, oy sayin bir million ijara haqiyam to‘lashim kerak. Turar joyimiz bir xonali katalak, oshxona ham, zal ham, yotoqxonamiz ham shu. Hamma joyga sarimsoq hidi o‘tirib qolgan, qirtishlab tozalasam ham, ketmaydi.* (“Ishonch telefoni”, 6-bet).

Quyidagi badiiy matn parchasida esa ustachilik hunariga oid bo'lgan bir uya atrofida birlashgan leksik birliklar – *eshik, deraza, bo'yamoq, oqlamoq, devor, shift, pol* kabilar sanalib, *ta'mirlamoq* leksemasi o'rnida **“odambashara” qilmoq** so'zi ishlatiladi. Bu so'z orqali anchadan beri inson yashamay, xaroba, qarovsiz qolib ketgan joyni biroz ishlov berib bo'lsa ham ko'rk kiritilganiga poetik ishora qilinyapti: *Qiyshayib-mayishib ketgan eshik-derazalarning shikast-rextini tuzatib, bo'yadik, devorlarini oqlab-ko'kladik. Xonalarining shifti-yu polini yaxshilab ta'mirdan chiqardik. Yana bir savobtalab xeshimiz ozgina sement, g'isht keltirib, zina-yu yo'laklarni “odambashara” qilishga yordam berdi.* (“Ishonch telefoni”, 12-bet).

Quyidadagi tahlilda esa kasb-hunarga oid leksik birliklarning badiiy matnga oddiy so'zlashuv nutqidagi shaklini olib kirish orqali qahramon nutqini jonli nutqqa yaqinlashtirish, tabiiyligini ta'minlash maqsad qilinganini ko'rish mumkin. Ijodkor mazkur badiiy matn parchasida **do'xtirlik** chegaralangan leksemasi o'rnida *doktorlik* yoki *shifokorlik* kabi adabiy tildagi muqobillarini ham qo'llashi mumkin edi, ammo yuqorida sanab o'tilgan poetik maqsadlar bu darajada mukammal amalga oshmasdi: *Esimda, ikki-uch yil avval televideniyaning bir guruh kelib, kasalxonamiz to'g'risida reportaj tayyorlaydigan bo'ldi. Operatsiya xonasida ham syomka qilishi kerak ekan. Men vazni salkam yuz kilolik, qirq yetti yashar bir erkak bemorning oshqozonini operatsiya qilayotgan edim. Ko'krak qafasini yorganimni bilaman, bir narsa gurs etdi – bundoq qaragam, oldin mikrofon ushlab gapirib turgan jurnalist ayol, orqasidan yoshgina operator yigit hushidan ketib qulab tushibdi... Mana shunaqa og'ir soha bu do'xtirlik.* (“Ishonch telefoni”, 104-bet).

Ijodkor asarlaridagi tarixiy asarlarida qo'llangan kasb-hunarga oid leksik birliklar ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, -chi shaxs oti yasovchi affiks orqali tilning o'z ichki imkoniyatlari asosida yasalgan bir qancha so'zlarni tahlil mobaynida uchratish mumkin. *ayronchi, kiyikchi, iyarchi, baydoqchi, tevachi, to'nchi, tug'chi, shotirchi, ovchi, hikoyachi kabi. Masalan: Ovchilar baqadri imkon tovush chiqarmaslikka tirishib, yo'lbarsning makonini tark etdilar.*

Ijodkor tarixiy mavzuda yozgan asarlarida kitobxon uchun o'qishlilik va tushunarlilikni ta'minlash maqsadida ayrim tarixiy so'zlarning hozirgi tildagi muqobili ham -chi affiksi yordamida yasalgan so'z bilan yonma-yon berib ketgan: Masalan: *Kadr ortidan roviy – hikoyachining vazmin ovozi eshitiladi.* (Boburiynoma, 10-bet).

Ma'lumki, oilada farzand tug'ilganda yaxshi niyat, uning kelajagi bilan bog'liq duolar qilish milliy-urf odatlarimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Tabiiyki, bunday duolarda, albatta, farzandining kelajakda mavqeyini yuqori o'rinlarda ko'rishni orzu-umid qilgan kasb-hunar terminlari aks etadi. Bunday paytda ushbu kasb-hunarni ifodalaydigan atamalar tildagi ma'lum bir terminni ifodalashdan tashqari matn tarkibida yaxlit bir orzu-umid yoki niyat mazmunini ifodalash maqsadida ijodkor uchun poetik imkon yaratadi. Bu kabi tahlillarda tildagi integratsiya, ya'ni lingvopoetika bilan lingvomadaniyatshunoslik sohasining o'zaro tutashgan nuqtalari ham ko'zga tashlanadi: *Bahodir sarkarda bo'lsin, — deb duo qiladi Yunusxon. Umarshayx Mirzo. — Nuridiydam olim bo'lsin, — deb niyat qiladi Eson Davlatbegim. — Bolaginam shoir bo'lsin, — deb orzu qiladi Qutlug' Nigorxonim.* (Boburiynoma, 17-bet)

Yuqorida aytib o'tganimiz kasb-hunar mazmunini ifodalavchi atamalarning orzu-umidlarni ifodalashda badiiy matn tarkibida kelishini xalq og'zaki namunalari bo'lgan allalar tarkibida ham uchratish mumkin. Bu alla matni tarkibidagi umimiy so'zlar xalq so'zi bo'lsa-da, har bir ona o'z orzu-umidlaridan kelib chiqib, farzandini kelajakda ko'rishni orzu qilgan kasb-

hunar sohasini tanlab matnga kiritishi xususiy jihatdir: *Xosxonada Qutlug' Nigorxonim beshik tebratgancha alla aytadi:*

Botir bolam, alla-yo,

Shoir bolam, alla-yo,

Olim bolam, alla-yo,

Askar bolam, alla-yo...

Hammayoq jimjit. Allaga hamohang bo'lib osmon-u falakda yonib turgan yirik, porloq yulduz yanada yorqinroq nur socha boshlaydi. Bu – Zahiriddin Muhammad Boburning tole yulduzi. (Boburiynoma, 17-bet)

Tahlillardan ko'rinadiki, kasb-hunarga oid bo'lgan atamalar tilshunoslikda nafaqat kundalik turmush tarzimizdagi kasb-hunarlarni muayyan bir termin orqali o'zaro bir-biridan farqlash vazifasini bajaradi, balki badiiy matn tarkibida kelib ijodkorning turli poetik maqsadlariga, ya'ni qahramon nutqini jonli nutqqa yaqinlashtirishga, tabiiyiligini ta'minlashga, tarixiy so'zlarning hozirgi tildagi muqobilini ifodalashga hamda ushbu chegaralangan leksik birliklar orqali ularlarning orzu-umidlari, duolarini ifodalashga ham xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тошхўжаева Ш. Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. автореф. – Фарғона, 2017.
2. Аллаёров Т. Ўзбек тилидаги буйруқ ва сўроқ конструкцияларининг лингвопоэтик хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. – Тошкент, 2020.
3. Муқимова З. Ўткир Ҳошимов асарлари тилининг лингвопоэтик ва лингвомаданий хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. – Тошкент, 2020.
4. Матназаров Ж. Матназар Абдулҳаким шеърятининг лингвопоэтикаси: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. автореф. – Урганч, 2022.
5. Якубова М. Эркин Самандар шеърятининг лингвопоэтик хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. – Урганч, 2022.
6. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2023.
7. Якубова М. Эркин Самандар шеърятининг лингвопоэтик хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. – Урганч, 2022.
8. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi: Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2023.
9. Andaniyazova G. Sharof Boshbekov asarlarining lingvopoetik xususiyatlari. Filol. fan. b. f. d-ri (PhD) ... diss. – Toshkent, 2024.
10. Ali Alkar, Yoqubov H. Qutadg'u biligda kasb-hunarga oid terminlar. <https://tipi.uz/>. 2024, 3-may, 43-45-betlar.